

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARIGA EGA BOLALARNING OILAVIY MUHITGA TA'SIRI: AKA-UKA VA OPA-SINGILLAR HAMDA OTA-ONALAR MUNOSABATLARI KONTEKSTIDA

Saitova Muattar Ulug'bek qizi

"Oila va gender" ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211109>

Annotatsiya. Ushbu maqolada alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar tarbiyalanayotgan oilalardagi psixologik va ijtimoiy jarayonlar tahlil qilinadi. Xususan, oilaviy rol taqsimoti, aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi munosabatlar, ota-onalarning ruhiy holati hamda oilaviy muhitga ta'sir etuvchi omillar yoritilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются психологические и социальные процессы, протекающие в семьях, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. Особое внимание уделяется распределению семейных ролей, взаимоотношениям между братьями и сёстрами, психологическому состоянию родителей и факторам, влияющим на семейную среду.

Abstract. This article analyzes psychological and social processes in families raising children with special educational needs. Particular attention is paid to family role distribution, sibling relationships, parental psychological well-being, and factors influencing the overall family environment.

Kalit so'zlar: alohida ta'lim ehtiyojlari, oilaviy muhit, aka-uka va opa-singillar, empatiya, oilaviy moslashuv, ota-onalar stressi.

Ключевые слова: особые образовательные потребности, семейная среда, братья и сёстры, эмпатия, семейная адаптация, родительский стресс.

Keywords: special educational needs, family environment, siblings, empathy, family adaptation, parental stress.

So'nggi yillarda alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarni oilaviy muhitda qo'llab-quvvatlash masalasi psixologiya, pedagogika va ijtimoiy ish sohalarida dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bunday bolalarning tug'ilishi oilaning ichki tuzilmasi, emotsional muvozanati va ijtimoiy rollar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Oilada yuzaga keladigan o'zgarishlar nafaqat ota-onalarning ruhiy holatida, balki aka-uka va opa-singillarning shaxsiy rivojlanishida ham aks etadi. Shu sababli, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar tarbiyalanayotgan oilalardagi munosabatlarni kompleks tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Y. Shakirzyanova tadqiqotlariga ko'ra, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bola mavjud bo'lgan oilalarda ota-onalarning farzandlarga nisbatan munosabatlari o'rtasida sezilarli tafovutlar kuzatiladi. Ushbu tafovutlar oilaviy rol taqsimotining o'ziga xos tuzilmasini shakllantiradi. Ba'zi oilalarda me'yoriy rivojlanayotgan farzand zimmasiga ortiqcha mas'uliyat yuklatilib, u erta yoshdan kattalarga xos vazifalarni bajarishga majbur bo'ladi. Boshqa holatlarda esa, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bola haddan tashqari himoyalaniib, mustaqil harakat qilish imkoniyatidan cheklanadi.

Mazkur holatlar oiladagi hissiy muvozanatning buzilishiga olib kelishi mumkin. Natijada, oilada ziddiyatlar kuchayib, ijtimoiy-pedagogik yondashuvlarda har bir oila a'zosining ehtiyojlarini hisobga olgan holda individual rejalashtirish zarurati yuzaga keladi.

Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolaning oilada mavjudligi oilani statik tuzilma emas, balki doimiy ravishda o'zgarib boruvchi moslashuvchan tizim sifatida ko'rishni taqozo etadi. Bunday sharoitda oilaviy barqarorlik qat'iy rollar orqali emas, balki rollarning vaziyatga mos ravishda qayta taqsimlanishi orqali ta'minlanadi. Demak, muammo bolaning nuqsonida emas, balki oilaning ushbu vaziyatga moslashish darajasida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv oilaviy muammolarni patologiyalashtirmasdan, ularni rivojlanish bosqichi sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan farzand tarbiyalanayotgan oilalarda sog'lom bolaga tushadigan psixologik va maishiy yuklama ko'pincha oshadi. Bu esa aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi munosabatlar xarakteriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sog'lom farzand yordamchi, mas'ul shaxs yoki vositachi rolini egallab, oilaviy tizimda muhim funksiyani bajaradi. Ushbu tajriba uning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy jihatdan mas'uliyat, mustaqillik va empatiya kabi sifatlarni shakllantirsa-da, ayrim holatlarda ruhiy zo'riqish, shaxsiy ehtiyojlarning e'tibordan chetda qolishi kabi salbiy oqibatlariga ham olib kelishi mumkin.

Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar uchun aka-uka yoki opa-singilning mavjudligi muhim hissiy va sotsial resurs hisoblanadi. Ular orqali bola ijtimoiy o'zaro ta'sir ko'nikmalarini rivojlantiradi va o'zini oilaning muhim a'zosi sifatida his etadi.

Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar tarbiyalanayotgan oilalarda rashk hissi muhim psixologik omil bo'lib qoladi. Ota-onaning e'tibori va mehrini yo'qotish xavfi paydo bo'lgan vaziyatlarda, bu bolalarda ham, sog'lom aka-uka va opa-singillarda ham rashk holatlari yuzaga keladi. Ushbu hissiyot bolaning emotsional ehtiyojlari, xavotirli vaziyatlarni boshqarishdagi qiyinchiliklari va ota-onaviy qo'llab-quvvatlashga bo'lgan ehtiyoji bilan chambarchas bog'liqdir.

Shu bois, aka-uka va opa-singillar o'rtasida bag'rikenglikni shakllantirish, individual farqlarni tushuntirish hamda g'amxo'rlik va rahm-shafqat ko'nikmalarini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Bunday yondashuv alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarda empatiya rivojlanishini jadallashtiradi va oilaviy munosabatlarni mustahkamlaydi.

Barbara Mandlco, S.F. Olsen, T. Dyches va E. Marshall (2003), shuningdek Mulroy, Robertson, Aiberti, Leonard va Bower (2007) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar bilan birga ulg'ayayotgan sog'lom aka-uka va opa-singillar o'z tengdoshlariga nisbatan yuqoriroq darajadagi o'zini boshqarish, ijtimoiy moslashuvchanlik va barqaror xulq-atvorga ega bo'lishadi. Ular oiladagi alohida ehtiyojli farzandga nisbatan kuchli mas'uliyat va g'amxo'rlik hissini namoyon etadilar.

Biroq ushbu holat uzoq muddat davom etganda, sog'lom farzandning shaxsiy ehtiyojlari va emotsional holatini inobatga olish zarurati tug'iladi. Aks holda, psixologik charchash va ichki ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkin.

T. Smith va S. Eikeseth tadqiqotlariga ko'ra, nuqsonli bolaning tug'ilishi ko'p hollarda oiladagi ijtimoiy muhitning yomonlashuvi va ota-onalar o'rtasida kelishmovchiliklarning ortishiga sabab bo'ladi. Ushbu holat ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarning beqarorligi, oilaviy rollarning nomutanosib taqsimlanishi va bolalar tarbiyasi borasidagi qarashlarning mos kelmasligi bilan izohlanadi.

Zakia Issaka, Wisdom Kwadwo Mprah va Isaac Owusu tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar ruhiy holati buzilgan bolalarning ota-onalari duch keladigan muammolarni, ularning

xavotirlari va mavjud qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yoritib bergan. Tadqiqot natijalari ota-onalarning muammolarni yengib o'tish strategiyalarini aniqlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Scherer tomonidan olib borilgan izlanishlarda autizm spektridagi bolalarning ota-onalarida depressiv holatlar yuqori darajada kuzatilishi aniqlangan. Bu holat ota-onalarning ijtimoiy izolyatsiyasi, bolalarning murakkab xulq-atvori va cheklangan resurslar bilan bog'liq ekani ta'kidlanadi.

H. Wright, S. Hall, A. Hames, J. Hardiman va R. Mills tadqiqotlariga ko'ra, autizm darajasi bilan oila faoliyati o'rtasida bevosita bog'liqlik to'liq isbotlanmagan. Biroq xulq-atvor muammolari, xavotir holatlari va kognitiv qiyinchiliklar oilaviy faoliyatning pasayishi, oila a'zolari o'rtasidagi birdamlik va moslashuvchanlikning sustligi bilan chambarchas bog'liq ekani aniqlangan.

Xulosa qilib aytganda, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolaning oilada mavjudligi murakkab, ko'p qirrali jarayon bo'lib, u oilaning barcha a'zolariga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi munosabatlar, ota-onalarning ruhiy holati va oilaviy rol taqsimoti mazkur jarayonda muhim omillar hisoblanadi. Shu sababli, ijtimoiy-pedagogik va psixologik yondashuvlarda oilani yaxlit tizim sifatida ko'rib, har bir a'zo ehtiyojlarini hisobga olgan holda kompleks qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar tarbiyalanayotgan oilalar bilan ishlashda nafaqat bolaga, balki aka-uka va opa-singillarga qaratilgan maxsus dasturlar ishlab chiqilishi zarur. Jumladan:

- sblinglar uchun psixologik qo'llab-quvvatlash guruhlarini;
 - oilaviy treninglar va muloqot sessiyalari;
 - sog'lom farzandlar uchun individual psixopedagogik konsultatsiyalar.
- Bu yondashuv oilani yagona tizim sifatida mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dyches, T. T., Mandleco, B., Olsen, S. F., & Marshall, E. S. (2003). Sibling relationships of children with disabilities: A review of the literature. *Journal of Developmental and Physical Disabilities, 15*(3), 211–229.
2. Mulroy, S., Robertson, L., Aiberti, K., Leonard, H., & Bower, C. (2007). The impact of having a sibling with an intellectual disability: Parental perspectives. *Journal of Intellectual Disability Research, 51*(1), 59–70.
3. Smith, T., & Eikeseth, S. (2011). Parenting stress and family functioning in families of children with developmental disabilities. *Research in Developmental Disabilities, 32*(2), 581–589.
4. Scherer, N. (2012). Parental stress and coping strategies in families of children with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 42*(5), 877–889.
5. Wright, H., Hall, S., Hames, A., Hardiman, J., & Mills, R. (2014). The relationship between autism severity and family functioning. *Autism Research and Treatment, 2014*, 1–10.
6. Issaka, Z., Mprah, W. K., & Owusu, I. (2016). Challenges and coping strategies of parents of children with mental disabilities. *Journal of Social Inclusion, 7*(2), 45–58.
7. Shakirzyanova, Y. (2018). Special needs children in family systems: Role distribution and emotional balance. *International Journal of Special Education, 33*(4), 912–920.